

**ІНДИВІДУАЛЬНА ПАМ'ЯТЬ ТА СПОГАДИ В
РОК-ТЕКСТІ
(НА ПРИКЛАДІ ТЕКСТУ «IN THE END» ГРУПИ
LINKIN PARK)**

Щеулін В. В. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0003-0177-1651>

ABSTRACT. The article considers the topic of individual memory and recollections in the context of rock music on the example of *In the End* by Linkin Park. It begins with an overview of theoretical aspects of memory and recollections as its main components. The main focus of the research is to investigate how the song depicts the motif of individual memories and their impact on self-awareness and perception of the world. Particular attention is paid to how the rock text reflects experiences of loss, disappointment, and acquisition of personal identity through the prism of knowledge and its impact on the present and the future.

The research describes how musical compositions influence the perception and interpretation of memories and how they contribute to the formation and retention of individual memory. Linkin Park's song *In the End* is considered a vital example of the interaction of the motives of memory and recollections in rock music. The article delves into lyrical analysis, revealing how memory influences the song's emotional content and messages.

KEYWORDS: memory, recollections, individual memory, rock music, rock text, Linkin Park, *In the End*.

Музика завжди була способом вираження та проживання емоцій, оскільки вона є дієвим способом рефлексії. У процесі створення чи прослуховування композицій можна зіткнутися зі своїм несвідомим, переосмислити почуття, емоції та вчинки. З цієї причини рефлексія, що проектується через пам'ять, є частою темою для створення пісень, які можна знайти у будь-якого виконавця.

Пам'ять – це складне та багатоаспектне поняття. У психології є безліч визначень пам'яті, які розглядають цей процес як вид діяльності, здатність людини тощо. Пам'ять є однією з найважливіших пізнавальних функцій, що дозволяють людині пов'язувати своє минуле зі сьогоденням та майбутнім. Пам'ять є необхідною умовою єдності психічного життя людини, єдності її особистості. Вибір формулювання поняття пов'язаний із темою нашого дослідження (Assman, 2012). Пам'ять – це здатність згадувати окремі переживання з минулого, усвідомлюючи як саме переживання, так і його місце в історії нашого життя, його розміщення в часі та просторі.

Музика, як відомо, відіграє значну роль у пробудженні спогадів та викликає глибокі емоційні реакції у слухачів. Застосування теорій пам'яті до аналізу музики відкриває нові перспективи розуміння того, як музичні твори структуровані й сприймаються. Аналіз музичних тем і мотивів, що викликають ностальгію чи емоційний резонанс, дозволяє досліджувати, як композитори та виконавці використовують музику для виклику чи передачі спогадів.

Композитори та виконавці часто вкладають у свої твори особисті спогади, використовуючи музику як засіб для вираження особистих історій та емоцій. Такий підхід дозволяє слухачам знаходити власні асоціації та спогади, відображені в музиці, створюючи унікальний емоційний досвід.

Слід відзначити, що музика та пам'ять тісно пов'язані, і вивчення цього зв'язку надає цінні інтуїтивні прориви (інсайти) в розуміння як музичної творчості, так і механізмів пам'яті. Аналіз музичних творів з погляду теорій пам'яті дозволяє глибше зрозуміти емоційний та когнітивний вплив музики на людину / слухача / читача.

Одним із гуртів, у творчості яких яскраво виражаються мотиви пам'яті та спогадів, є американська рок-група Linkin Park. Вона відома своїм унікальним стилем, що поєднує альтернативний рок, ню-метал та електроніку, тексти її пісень часто зачіпають глибокі та особисті теми, включаючи спогади, втрату та боротьбу з внутрішніми демонами. Linkin Park втілила душу та емоційний зміст

багатьох підлітків та молодих людей, пропонуючи їм музику, яку вони могли посправжньому відчувати.

За теорією французького соціолога М. Альббакса (1877–1945), колективна пам'ять формується через спільні досвіди та культурні практики. Він вважав, що колективна (тобто суспільна) пам'ять не може існувати без віднесення до конкретної базової просторової структури, яка має соціальне значення («Соціальні рамки пам'яті») (Halbwachs, 1992). У контексті Linkin Park ця ідея може бути розширена до розуміння індивідуальної пам'яті як ключового елементу особистісної ідентичності, що відображається в текстах пісень.

Одна з найпопулярніших композицій, «In The End», глибоко резонує з темою пам'яті та спогадів, особливо в контексті роздумів про минулі зусилля та їх марність у кінцевому підсумку. Це не просто пісня про розчарування, а й потужне вираження людського досвіду та емоцій, яке змушує слухачів задуматися про зміст своїх дій та амбіцій (Leivers, 2020). Аналізуючи текст пісні «In The End» групи Linkin Park з погляду мотиву індивідуальної пам'яті, ми можемо побачити, як спогади та особистий досвід впливають на сприйняття минулого та сьогодення, а також формують ставлення до майбутнього.

У тексті часто згадується боротьба з минулим та спроби зрозуміти свої дії:

I tried so hard and got so far,

but in the end, it doesn't even matter (Bennington, 2001).

Такі фрази відображають роздуми про колишні зусилля й досягнення, які тепер здаються безглуздими:

Старався я дійти вперед,

Але в кінці це все неважливо (переклад тут і далі наш. – В.Щ.).

Це вказує на те, як спогади можуть формувати наше сприйняття минулого, іноді роблячи його більш похмурим та песимістичним.

Крім цього, в тексті вербалізується вплив минулого на сьогодення крізь призму спогадів:

Time is a valuable thing

Watch it fly by as the pendulum swings (Bennington, 2001).

Ці рядки підкреслюють невблаганний хід часу (який відлітає геть у міру того, як крутиться маятник) і те, як минуле безперервно впливає на сьогодні:

Час – це дорогоцінна річ,

Пролітає повз, як маятник крізь ніч.

Так, пам'ять про час і зусилля, що здаються марними, створює почуття жалю і розчарування, яке пронизує весь текст.

Пісня також відображає боротьбу за особисту ідентичність та саморозуміння, ґрунтуючись на минулому досвіді:

I had to fall to lose it all

but in the end, it doesn't even matter (Bennington, 2001).

Цей фрагмент тексту можна інтерпретувати як усвідомлення того, що минулі помилки та невдачі є невід'ємною частиною формування особистості:

Я впасти мав і втратив все,

Але в кінці це все неважливо.

Це підкреслює, як спогади та минулий досвід формують наше сприйняття себе.

Текст також ілюструє, як з часом спогади можуть перетворюватися та набувати нових значень. Повтор фрази «...*but in the end, it doesn't even matter*» в приспіві (а також використання словосполучення «*In The End*» в назві пісні) може вказувати на прийняття минулого та відмову від його негативного впливу на сьогодні та майбутнє.

Наступний фрагмент глибоко проникає в тему пам'яті, відбиваючи її роль у процесі само-осмислення і переживання минулих подій:

I kept everything inside

And even though I tried, it all fell apart

What it meant to me will eventually be

A memory of a time when I tried so hard (Bennington, 2001).

Ці рядки говорять про перетворення інтенсивних особистих переживань у спогади. Згодом гострий біль від невдач і розчарувань трансформується у спокійніші спогади про період життя, коли були докладені великі зусилля:

Я все всередині себе тримав,

*Намагався, але впало все, я програв,
Все, що було цінним, стане в кінці
Лише спогадом про ті часи, коли...*

У цьому фрагменті експліцитно вербалізується мотив пам'яті через використання лексеми *memory* / спогад. Строки показують, як спогади можуть змінюватися з часом, втрачаючи своє первісне емоційне забарвлення і перетворюючись на більш об'єктивне й вдумливе сприйняття минулого.

Отже, мотиви пам'яті та спогадів у тексті «In The End» групи Linkin Park відіграють ключову роль у формуванні емоційного та духовного повідомлення групи. Проведений аналіз тексту твору демонструє, що пам'ять виступає не просто як сховище минулих подій, а як активний компонент у формуванні особистісної ідентичності та світогляду. Пісня «In The End» відображає універсальний конфлікт між прагненням до значущості власних дій та неминучістю втрати цієї значущості через несталість людського досвіду. Це відкриває широкі перспективи для подальших досліджень в області психології пам'яті, особливо з точки зору впливу емоційних спогадів на формування особистості та рішення людини.

REFERENCES

Assman, A. (2012). *Prostory spohadu. Formy ta transformatsii kulturnoi pam'iaty* [Spaces of Memory. Forms and Transformations of Cultural Memory]. *Zmina paradyhmy*, Vol. 15. Kyiv : Nika-Tsentr.

Bennington, C. (2001). *In the End by Linkin Park*. Available at: <https://genius.com/Linkin-park-in-the-end-lyrics>

Halbwachs, M. (1992). *On Collective Memory* (Heritage of Sociology Series). Translated by L.A. Coser. Chicago : The University of Chicago Press.

Kryvoruchko, S. (2022). Lost Future. Mykola Khvylovyyi "Tram Letter". *Balkanistic Forum*. 2022(3), Vol. 3, no. 31, pp. 130–145. Available at: <https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1069> (in Bulgarian).

Leivers, D. (2020). *The Story Behind The Song: In The End by Linkin Park*. Available at: <https://www.loudersound.com/features/linkin-park-in-the-end-story-behind-the-song>